

JEUX ET ENJEUX DU DYNAMISME LINGUISTIQUE DANS L'ESPACE URBAIN SAHRAOUI : CAS DE LA VILLE DE LAAYOUNE

CZU: 81`27`42:711.4(64)

DOI: 10.5281/zenodo.6524157

Imane El FARSSI

Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

ORCID : 0000-0001-6258-0272

En partant de la ville de Laâyoune en tant qu'entité urbaine constituant notre terrain d'investigation, notre communication prend pour objectif de déceler l'effet de l'urbanisation de cette ville sur le processus d'appropriation de l'espace, de son marquage linguistique et identitaire. L'étude portera sur une analyse sociolinguistique des enseignes commerciales, considérées comme l'un des supports idéaux pour observer et questionner l'hétérogénéité et la pluralité linguistique et socioculturelle de l'espace urbain, pouvant rendre compte d'une véritable identité urbaine de la ville et faire de cet espace un milieu social inscrit dans une dynamique sociolinguistique permanente et toujours en développement.

Mots-clés: *sociolinguistique urbaine, analyse du discours, enseignes commerciales, identité, représentation, langages de la ville.*

GAMES AND CHALLENGES OF LINGUISTIC DYNAMISM IN THE SAHRAOUI URBAN SPACE: CASE OF THE CITY OF LAAYOUNE

Starting from the city of Laâyoune as an urban entity constituting our field of investigation, our communication aims to detect the effect of the urbanization of this city on the process of appropriation of space, of its linguistic and identity marking. The study will focus on a sociolinguistic analysis of commercial signs, considered as one of the ideal supports for observing and questioning the linguistic and socio-cultural heterogeneity and plurality of urban space, which can reflect a true urban identity of the city, and make this space a social environment inscribed in a permanent and ever-developing sociolinguistic dynamic.

Keywords: *urban sociolinguistics, discourse analysis, commercial signs, identity, representation, languages of the city.*

Introduction

Depuis son ouverture à l'économie du marché, le Sahara marocain connaît ces dernières années une prolifération remarquable des moyens de communication. L'affichage urbain de la ville de Laâyoune est le témoin le plus marquant de cette expansion. S'agissant d'une ville nouvellement urbanisée et en pleine expansion économique, son marquage signalétique est caractérisé par une créativité et une pluralité sans précédent, non seulement au niveau de l'image, mais aussi au niveau du texte qui reflète indéniablement la réalité plurilingue de la ville. Qu'il s'agisse d'affichages publicitaires, de panneaux d'informations routières, de plaques de rues ou d'immeubles ou bien encore d'enseignes commerciales, c'est toute une littérature de murailles urbaines⁴⁷ qui s'offre à nous dans le paysage urbain de la ville de Laâyoune.

En partant de la réalité sociolinguistique du Sahara marocain, caractérisée par la diversité linguistique, nous nous interrogeons sur la mise en mur de ce plurilinguisme dans sa double dimension linguistique et sociale. Nous nous intéressons plus particulièrement, aux enseignes commerciales (désormais E.C.) considérées, à la fois, comme un support où s'articulent les caractéristiques linguistiques, culturelles et identitaires de la population sahraouie et comme un phénomène langagier urbain, une sorte de trace discursive porteuse de sens pour la ville et faisant entrer le langage quotidien dans le domaine du visuel. Dans cette perspective, l'espace-ville, au-delà

⁴⁷ BILLIEZ, 1998.

de sa dimension matérielle, est appréhendé en tant qu'espace de mise en scène du discours impliquant les lecteurs-citadins dans un processus de décryptage et d'interprétation permanent.

Au regard de ces préoccupations, notre étude a pour principal objectif de comprendre, d'élucider et d'analyser la distribution, les fonctions et les représentations liées aux modalités discursives en présence dans les E.C, à travers une étude syntaxico-lexicale et sémantico-pragmatique. D'une part, pour dégager les effets de l'urbanisation sur les différentes pratiques linguistiques en usage, d'autre part, pour rendre compte d'une véritable identité urbaine de la ville. La méthodologie relève, dans l'ensemble, de l'analyse du discours, telle que l'ont pensée Bulot et Veschambre (2006), une analyse du «procès d'appropriation de l'espace» et de son marquage langagier.

1- Considérations théoriques et méthodologiques

D'un point de vue théorique, notre étude s'inscrit à la croisée de l'analyse linguistico-communicative du discours et de la sociolinguistique urbaine, initiée par Calvet (1994). Cette discipline traite la ville comme une entité urbaine multidimensionnelle, «*complexe, mouvante, hétérogène, plurielle, (...). Irréductible à sa matérialité, son caractère urbain s'élabore symboliquement, notamment dans les nombreux discours, publics ou privés, qui la traversent et qui, en la disant, la configurent*⁴⁸», c'est «*un endroit particulier parmi les endroits où l'on peut rencontrer ces locuteurs qui donnent 'vie' aux langues*⁴⁹».

En ce sens, l'espace-ville, s'offre aux citadins comme un texte, un ensemble d'espaces discursifs qui se donnent à voir, à déchiffrer et à consommer publiquement. Ainsi, le rapport que peut avoir le lecteur-décodeur à l'espace urbain peut traduire un rapport aux différents écrits émergents dans cet espace, via lesquels, il peut lire et interpréter la réalité sociolangagière, les représentations culturelles, les manifestations identitaires, les différents rapports au paysage langagier et au pouvoir, comme on lit un texte.

Dans cette optique et en nous fondant sur la distinction théorique *in vitro* /*in vivo* (Calvet, 1994), nous avons observé directement les différentes pratiques linguistiques émergentes dans l'espace urbain de la ville de Laâyoune, à travers un corpus constitué de 249 E.C., recueillies lors d'une enquête de terrain, effectuée au cours du deuxième trimestre de l'année 2021, au sein du centre-ville. Le choix de cet espace en particulier est dû au fait qu'il représente le noyau urbain où se concentre l'activité sociale et commerciale de la ville et où se propulsent les différents échanges se réalisant entre les membres de la société sahraouie. La présence des commerces tout au long de ces avenues, rues et ruelles, attire la population locale comme elle attire les visiteurs et les chercheurs qui peuvent y remarquer, chacun à sa manière, un grand dynamisme et une grande diversité créative dans les E.C.

Le relevé des enseignes est fait en respectant le principe de pertinence, défini par CHARAUDEAU comme «*la qualité attribuée (...) à un propos d'être adéquat à une situation ; bien-fondé ou simplement convenant*⁵⁰». Ainsi, nous avons pris en photos plusieurs dizaines d'E.C., relatives aux différents types de commerces existants dans cet espace urbain (supermarchés, cafés, restaurants, hôtels, boutiques, magasins,...). Ont été exclues, les E.C. appartenant aux sociétés nationales, établissements publics, banques, et professions libérales (médecins, avocats,etc.).

⁴⁸ MONDALA, 2001, p .1.

⁴⁹ CALVET, 2005.

⁵⁰ CHARAUDEAU P., 2002, p. 430.

La démarche de l'analyse fait appel à la méthode qualitative portant essentiellement sur l'analyse et l'interprétation. En pratique, il s'agit de décrire et d'analyser les E.C. selon deux aspects : l'aspect endogène qui rend compte des pratiques linguistiques particulières en usage dans le corpus étudié et l'aspect exogène qui renvoie aux variantes lexicales et iconiques utilisées et permettant, à ces inscriptions commerciales, d'exister et de se démarquer des enseignes voisines.

2- Configuration sociolinguistique des E.C : Quand les langues s'affichent aux murs

Les E.C. de la ville de Laâyoune présentent une hétérogénéité linguistique remarquable. L'analyse⁵¹ de la configuration sociolinguistique a révélé l'existence de paradigmes de dénomination distincts :

Tableau 1: Quelques exemples d'inscriptions commerciales relevées

[64]	محلية مكة المكرمة الشاي الصحراوي الأصيل	[138]	Instituto Cervantes Centro de Examen Aiún
[174]	Imprimerie Laâyoune مطبعة العيون	[223]	مطعم الزردة
[125]	Smart shop Younes	[108]	Dunes d'or café
[201]	Poissonnerie حوت بلادي بيع جميع أنواع الأسماك الطرية و المجمدة	[218]	YOU SHOP Vente et réparation du matériel informatique
[211]	MORINA STYLE ملابس جاهزة للنساء	[234]	مجوهرات الجنوب يوكات YOUGAT
[237]	SAHARA CANARIAS TOUR TRAVEL Agence de voyage nationale et internationale وكالة أسفار وطنية و دولية	[242]	kiosk Market Chez SAID المواد الغذائية العامة
[245]	'STORN CAR' كراء السيارات Location des voitures	[241]	Baby Zuine ملابس لعب هدايا Vêtements Jouets Cadeaux
[229]	قيسارية الأناقة مجوهرات , ساعات , درابيع , رمباي , شاي , ملاحف , صبيكان , تعاليل , تجارة عامة	[226]	فطائر تساوت خبز , مسمن , حرشة , بطبوط

Au niveau graphique, les codes de transcription utilisés sont essentiellement, les graphies arabe et latine et à degré moindre le tfinagh. Le tableau suivant présente les taux d'occurrences des différentes codifications observées :

Tableau 2: Modalités graphiques des E.C

	Graphie arabe	Graphie latine	Tfinagh
Nombre d'occurrences	187	155	2
Pourcentage	54%	45%	1%
Total des E.C relevées	249		

Quant à la distribution des variétés linguistiques en usage, l'étude a décelé que c'est la foire aux langues qui caractérise les E.C. de la ville de Laâyoune. En effet, plusieurs langues se partagent, selon différentes modalités syntagmatiques, l'univers scriptural des E.C. D'un côté, on constate les enseignes monolingues transcrites, soit en arabe ou en français, soit en anglais ou en espagnol ou même en italien. De l'autre côté, on distingue les enseignes bi-plurilingues où les langues nationales et les langues étrangères se retrouvent, soit dans une position haute/basse, soit télescopées ou encore alternées. Le tableau suivant récapitule les taux d'occurrences de chaque paradigme :

⁵¹ Nous avons réalisé cette analyse dans le cadre d'une étude sociolinguistique intitulée «Langue, identité et mise en mots dans l'espace urbain sahraoui, Le hassani entre la ségrégation linguistique et la démarcation identitaire, Cas de la ville de Laâyoune», EL FARSSI, op.cit.

Tableau 3: Distributions des langues en usage dans les E.C

	Enseigne monolingues	Enseigne bilingues	Enseigne trilingues	Enseigne quadrilingues
Nombre d'occurrences	141	91	16	1
Pourcentage	57%	37%	6%	0,4%

3- Constructions socio-langagières des E.C : des jeux sur les signifiants pour des significations multiples

Les E.C. du centre-ville de Laâyoune sont faites dans un contexte bien précis (le milieu urbain), en vue d'un public déterminé (passants-clients-citadins) et par des réalisateurs spécifiques (les commerçants). Il s'agit donc d'un système d'énonciation à part entière dont le langage entre dans le domaine du visible et du lisible, mais dont les manifestations verbales peuvent prendre plusieurs formes ayant chacune des formes langagières particulières et des fonctions distinctes.

3-1 Une forme nominale dominante

Tableau 4: Exemples d'inscriptions commerciales à forme nominale

[135]	MADKOURI Schoping	[246]	متجر الأخلاء Amis shop
[128]	Fahd shop	[228]	الملاحف , الدراريح , العطور
[40]	بوشعيب للهواتف الذكية	[9]	تصوير الوثائق , بطاقة للتعبئة
[8]	ياسين للسجاد الرفيع	[13]	التبغ , المجلات , الجراند , فوطوكوبي , التعبئة
[2]	صلاح الدين فون	[51]	الفواكه الجافة
[118]	Pizzeria Snack CHARAF	[113]	Eau Sakia EL Hamra Eau de table
[187]	مجوهرات الاصاله العصرية عند عيسى	[222]	Café SORINTO
[220]	New coast fashion Chez YAHIA	[219]	Sahara beauty center Centre de beauté
[54]	بوتيك المحجوب للخير و البركة	[28]	مجزرة سكيكيمة
[1]	العشاب السوسي مركز الأعشاب الطبية	[98]	Supermarché Dchéra
[66]	سناك البيضاوي	[33]	مكتبة الفيروان
[11]	فطائر السريعة عند راضية المراكشية	[109]	Café MOGADOR
[203]	اليكترو الريفي للتجهيزات المنزلية Electro RIFI d'équipements électroménagers	[69]	عطارة العيون بيع الاعشاب و طحن التوابل و الفواكه الجافة بيع جميع انواع الزيوت النباتية و الماسكات
[196]	BIO vert معشبة طبية	[80]	متجر ويلي
[185]	Bijouterie مجوهرات تحفة العروس بيع و اصلاح الذهب و الفضة	[88]	مقهى جامع الفناء نقل جميع مباريات كرة القدم
[193]	مكتبة الارشاد معدات معلوماتية كتب و ورقة تجهيزات المكاتب	[176]	مقهى حلويات و مثلجات ما ريبيا Café Pâtisserie Glacier MARAVILLA
[207]	La Favorita Restaurant Pizzeria	[179]	Bazar de FES بزار فاس
[236]	Boutique Agharas بوتيك أغراس	[178]	Café DUBAI مقهى دبي
[216]	مصنبة تزرزيت تحديد - تصبين و صباغة	[171]	ISTANBUL إسطنبول Pizzeria Snack Kabab

En survolant les énoncés ci-dessus, on peut remarquer que ces inscriptions commerciales sont construites généralement sous des phrases nominales et ce dans toutes les langues en présence. En fait, avec l'absence du verbe, la valeur des E.C. devient intemporelle. L'objectif serait alors de rendre immuable et durable l'information portée par l'enseigne tout en informant rapidement et brièvement les destinataires.

Toutefois, une seule construction syntaxique à base verbale a été relevée «vis-ta vie» (énoncé [94]). Il s'agit de l'enseigne d'un café prenant la forme d'une phrase impérative à valeur d'interpellation, invitant le passant à vivre sa vie à plein cœur au sein de l'espace commercial. À travers cet acte performatif le locuteur cherche à pousser son interlocuteur à agir en profitant de la

vie à travers la consommation des produits proposés dans l'espace dénommé. De plus, l'utilisation de la deuxième personne du singulier ainsi que l'allitération en « v » créée par le rapport paronymique entre le verbe et son complément, visent la création d'une certaine connivence avec le destinataire et par ricochet rendre le lieu commercial un coin spécifique, d'harmonie et de partage.

3-2 Deux syntagmes lexicaux identifiables

Au niveau lexical, les inscriptions commerciales étudiées sont écrites selon deux formes syntagmatiques différentes. Soit une forme simple construite par une seule unité lexicale, soit une forme composée dont le nombre des unités lexicales est supérieur ou égal à deux.

3-2-1 Les syntagmes simples

Tableau 5: Exemples d'inscriptions commerciales à forme simple

[124]	Amandine	[22]	الإناقة	[140]	Delicia
[53]	المسافرين	[139]	Rancho	[107]	Oscar

Les enseignes à forme simple sont construites à base de substantifs ([53], [139], [22]), ou de prénoms ([124], [107]), ou même d'adjectif ([140]). D'un point de vue sémantique, ce sont des dénominations figurées. Ainsi, c'est une construction métaphorique qui se donne à voir dans l'énoncé [22] « الإناقة, (l'élégance) », à travers laquelle le lieu commercial se transforme en source de charme et de prestige. Dans d'autres cas, on peut relever un rapport métonymique qui s'instaure entre l'appellation du commerce et ses clients potentiels : [53] « المسافرين (les voyageurs) », ou entre le nom du magasin et la qualification attribuées à ses produits : [140] « Delicia, (délice) ».

3-2-2 Les syntagmes élargis

Les E.C. construites à partir des formes syntagmatiques élargies sont les plus nombreuses dans notre corpus. Elles sont formées soit par traduction, soit par emprunt ou troncation, soit par des extensions descriptives plus ou moins étendues:

⇒ **Constructions par traduction**

Les E.C. ayant cette construction ont la spécificité d'avoir une répartition des unités lexicales égale en quantité. Elles sont généralement sous forme d'écrits bilingues, s'efforçant de traduire les mêmes informations dans deux langues différentes, formant ainsi des énoncés autonomes sémantiquement et syntaxiquement. Bien que, en certains cas, les deux parties de l'inscription ne sont pas exactement la traduction fidèle l'une de l'autre :

Tableau 6: Inscriptions commerciales formées par traduction

[174]	Imprimerie Laâyoune مطبعة العيون	[191]	Café la fontaine مقهى النافورة
[152]	Salon des frères صالون الاخوان	[212]	Smartphone AIT BAHHA سمارت فون ايت باها

⇒ **Constructions par emprunt**

Dans ce type de constructions on constate l'introduction, dans un énoncé en A.S, d'éléments issus du français « بوتيك (=boutique)/صالون (=salon) » ou de l'anglais « سناك (=snack) » ou même de l'italien « بيتزا (=pizza) », mais dont le fonctionnement syntaxique s'est adapté à la structure de la phrase matrice où ils s'insèrent, tout en étant transcrits en graphies arabes :

Tableau 7: Inscriptions commerciales formées par emprunt

[155]	Salon ABDOU صالون عبدو	[70]	بوتيك السالك	[15]	سناك علي بابا
[7]	سناك العيون	[61]	بيتزا الحرمين	[65]	بوتيك بريكات

Sur le plan syntaxique, les mots empruntés (سناك (=snack) / صالون (=salon) / بوتيك (=boutique)), servent de tête exocentrique ayant comme nature grammaticale des noms génériques indiquant la raison sociale du commerce et commandant des qualifications endocentriques de différents ordres : noms propres ([155]), toponymes géographiques ([7], [61]) ou familiaux ([65]), etc.

⇒ **Constructions par troncation**

Tableau 8: Inscriptions commerciales formées par troncation

[16]	الكترو القيروان	[21]	الكترو هشام
[2]	صلاح الدين فون	[27]	رضوان فون

Les énoncés ci-dessous ont une construction particulière. Ils sont d'abord formés à l'aide de mots tronqués empruntés à la langue française et qui se trouvent transcrits en graphies arabes. En pratique, ce sont deux modes usuels de troncation. Le premier mode, l'aphérèse, se présente sous forme d'une unité lexicale amputée à sa gauche «téléphone»---« phone / فون » et étrangement suffixée à des substantifs en A.S (énoncés [2] et [27]). Le deuxième mode est une apocope à finale vocalique «électronique»---« électro/ الكترو » qui n'a gardé du mot initial que les premières syllabes « électro » et qui apparaissent préfixées à des substantifs en A.S (énoncés [16] et [21]).

⇒ **Constructions descriptives**

Constituées de plusieurs unités lexicales, ces inscriptions commerciales cherchent à valoriser l'espace dénommé, à travers des descriptions qui peuvent prendre différentes formes :

Tableau 9: Inscriptions commerciales ayant des constructions descriptives

La forme	Répartitions des unités lexicales
Nom du commerçant	- Nom générique + nom propre + extension explicative : تجارة اسما عمل شاي و عطور [83]
	- Noms génériques+ nom propre : [001] Pizzeria-snack Achraf [125] Smart shop Younes
	- Nom propre+ extension explicative : ياسين السجادالفي ع [8]
	- Toponyme familial+ extension explicative : [135] Madkouri shopping
Qualité du commerce	- Nom générique + nom toponymique : [98] Supermarché Dchéra مجزرة لظلة [40] قهى طيتعتاب [42]
	- Nom générique +adjectif qualificatif :

	[170] Tailleur diplômé مخياط بلومي [5] طعم لزردة
Énumérations des produits ou des services	- Syntagme nominal seul [175] Location des voitures كراء للسيارات [51] الفوكه الخدمة - Juxtaposition des noms ou des syntagmes nominaux : [13] تلبلغ المجل لجرط؛ الدتبع فوطولوب [9] تصير الوشطق طاق؛ التبع [228] ال ف ، اللداري ع ، اللعطور - Nom + adjectif qualificatif : [46] مكو فغية [93] Parfums signés - Noms génériques juxtaposés+ nom toponymique : [176] Café, Pâtisserie, glacier, Maravilla قهى حلويات و نظجات مارابيا
Interpellations des passants	- Phrases nominales : [240] Personnalisez votre parfum عطرک من ايجيارک [177] A votre choix madame لك تيار سييتي [133] Welcome to snack pizzeria - Phrase verbale : [240] Vis-ta-vie
Locutions publicitaires	[002] La nouvelle collection [68] م اليوم [86] ذوق النضجة [008] L'art de la cuisine [038] New Men

3-3 Des paradigmes de dénomination distincts

Pour se distinguer d'un usage prosaïque du langage, les E.C. du centre-ville de Laâyoune mettent en jeu des modalités discursives multiples ayant des valeurs sémantiques particulières et impliquant des mesures pragmatiques bien précises. D'une manière générale, on peut regrouper les différentes constructions relevées dans quatre paradigmes dénominatifs :

3-3-1 Dénominations à valeur déictique

Par le recours aux formes déictiques «ici» et «ailleurs», Les inscriptions commerciales faisant partie de ce paradigme dénominatif renvoient explicitement au contexte de l'énonciation en se référant :

— soit à l'espace-ville :

Tableau 10: Dénominations renvoyant à l'espace-ville

[7]	سناك العيون عطارة العيون	[113]	Eau Sakia EL Hamra Eau de table
[69]	بيع الاعشاب و طحن التوابل و الفواكه الجافة بيع جميع انواع الزيوت النباتية و الماسكات	[219]	Sahara beauty center Centre de beauté

— soit à l'espace-rue :

Tableau 11: Dénominations renvoyant à l'espace-rue

[28]	مجزرة سكيكيمة
[98]	Supermarché Dchéra
[33]	مكتبة القيروان

— soit à un espace géographiquement et culturellement lointain :

Tableau 12: Dénominations renvoyant à un espace lointain

[109]	Café MOGADOR	[179]	Bazar de FES فاس
[80]	متجر وليلي	[178]	Café DUBAI دبي
[88]	مقهى جامع الفناء نقل جميع مباريات كرة القدم	[176]	مقهى حلويات و مئاجات ما ريبيا Café Pâtisserie Glacier MARABILLA
[171]	ISTANBUL إسطنبول Pizzeria Snack Kabab	[222]	Café SORINTO

Par l'évocation de ces espaces, les locuteurs dévoilent leurs appartenances socio-spatiales, identitaires et culturelles et par là même leurs appropriation de l'espace urbain. À cet égard V.Lucci affirme que «*le locuteur, par l'enseigne du magasin, offre ou impose dans l'espace urbain son univers de référence culturel, personnel et intime, façon de s'approprier l'espace, d'en dessiner les contours*⁵²».

3-3-2 Dénominations identificatoires ou l'indexalisation de la personne

D'autres dénominations se présentent selon un nom générique renvoyant à l'activité commerciale et accompagné d'un caractérisant nominal à valeur identitaire marquée par la présence d'un prénom ou d'un toponyme familiale, tantôt antéposés (énoncés [135], [128], [40], [8], [2]), tantôt postposés (énoncés [118], [187], [155], [220], [54]) au nom générique :

Tableau 13: Dénominations identificatoires 1

[135]	MADKOURI Schoping	[118]	Pizzeria Snack CHARAF
[128]	Fahd shop	[187]	مجوهرات الاصالاة العصرية عند عيسى
[40]	بوشعيب للهواتف الذكية	[155]	صالون عبدو Salon ABDOU
[8]	ياسين للسجاد الرفيع	[220]	New coast fashion Chez YAHIA
[2]	صلاح الدين فون	[54]	بوتيك المحجوب للخير و البركة

Dans le cas de l'antéposition, le nom propre occupe la place du thème, ce qui permet au locuteur de s'identifier dans l'espace urbain à travers sa fonction ou l'action de son commerce. C'est une mise en avant de soi qui prend une valeur de reconnaissance sociale et de distinction spatiale. En opposition à cette construction, la postposition place le nom propre en position du prédicat mettant ainsi en valeur la raison sociale du magasin. Ces occurrences évoquent la forme traditionnelle des E.C., à travers laquelle les commerçants déclarent leur présence en indiquant

⁵² LUCCI V., 1998, p.167-219.

d'abord la fonction du magasin qui peut se lire de la manière suivante : «la boutique est celle d'EL MAHJOUB (énoncé [54])», «la bijouterie est celle de ISSA (énoncé [187])», etc.

Dans certaines enseignes, les locuteurs indiquent, non pas leurs noms ou leurs prénoms, mais leurs appartenances identitaires et régionales (énoncés [1], [66], [11], [203], [12]), dévoilant ainsi leurs régions d'origine (البيضاوي, الليفي, فلياسية) ce qui apparaît sur le plan publicitaire comme un argument de vente :

Tableau 14 : Dénominations identificatoires 2

[1]	العشاش الموسي مركز الأعشاب الطبية	[11]	فطائر السريعة عند راضية المراكشية
[66]	سناك البيضاوي	[203]	اليكترو الريفي للتجهيزات المنزلية
[12]	ركن الخياطة التقليدية الفاسية رجال نساء وجودة		Electro RIFI d'équipements électroménagers

3-3-3 Dénominations autodésignantes

La valeur référentielle des E.C. peut aussi renvoyer au magasin, en tant que référent unique, en guise d'autodésignation ayant une visée informative. Dans ce cas, les commerçants se mettent à distance de leurs propos en désignant directement l'activité commerciale à travers une forme générique simple suivie par des extensions explicatives ou dénominatives (énoncés [196], [185], [193], [207], [236], [216], [246]) qui peuvent, dans certains cas, figurer seules, dans l'absence totale de la forme générique (énoncés [228], [9], [13]). Manifestement, avec toutes ces références autodésignantes, on ne joue plus sur les singularisations spécifiques ou sur l'identité des locuteurs, on cherche plutôt à se démarquer en fixant son immuabilité.

Tableau 15: Dénominations autodésignantes

[196]	معيشة طبية BIO vert	[207]	La Favorita Restaurant Pizzeria
[185]	مجوهرات تحفة العروس بيوع واصلاح الذهب و الفضة	[193]	مكتبة الارشاد معدات معلوماتية كتب ووراقة تجهيزات المكاتب
[236]	بوتيك أغراس Boutique Agharas	[228]	الملاحف , الدرايع , العطور
[216]	مصينة تزرزيت تحديد - تصبين و صباغة	[9]	تصوير الوثائق , بطاقة للتعبة
		[13]	التبغ , المجلات , الجرائد , فوطوكوبي , التعبة

3-3-4 Dénominations connotatives

Sur le plan sémantique, certaines enseignes font recours à des jeux de mots impliquant des connotations très remarquables. La visée est purement identificatrice et davantage commerciale, cherchant l'incitation et l'attraction des clients :

Tableau 16: Dénominations connotatives

[39]	صباغة الذهب الأميرات	[144]	فضاء كنوز Espace Konouz
[67]	ذوق النخبة	[129]	Turkish Mode
[37]	فرحة الأطفال الملايس الجاهزة للأطفال	[167]	Pizzeria Snack EDDAR بيتريا سناك الدار
[32]	نشوة السلام	[97]	SAMARKAND
[49]	محبلة الرواء		L'homme élégant
[84]	الجديد في المواضا	[247]	باب الريان

À travers les E.C. [167], [144] et [84], les locuteurs visent l'incitation à l'achat en renvoyant à la qualité exceptionnelle de leurs produits qui se trouvent qualifiés de «trésors [144]» de produits de la maison ([167]) ou même spécialement à la mode ([84]) ou d'origine étrangère ([129]), ce qui constitue une sorte d'argumentation de vente, rassurant les clients sur la bonne qualité des produits.

Pareillement, les enseignes [39], [97] et [67] valorisent directement leurs clients en affichant que leurs produits sont adressés «aux princesses [39]», «aux hommes élégants [97]», ou «aux gens ayant un gout élitiste [67]». D'autres inscriptions commerciales ([32], [49], [37]) mettent en jeu, non pas leurs marchandises ou leurs clientèles, mais l'effet produit sur leurs clients après l'achat de leurs produits. Ainsi, ces espaces commerciaux deviennent une «source de joie pour enfants [37]», de «jouissance paisible [32]» ou de «satisfaction désaltérante [49]». Enfin, l'enseigne [247] puise dans l'univers des représentations religieuses. Elle cherche à survaloriser l'espace commercial en le dénommant par le nom de l'un des portes du paradis céleste «باب الريحان (porte Rayane)». Ce travail sur la signification, tout en indiquant la compétence linguistique des locuteurs, témoigne de la vitalité commerciale du centre-ville de Laâyoune.

Conclusion

En définitive, force est de constater que l'appropriation de l'espace urbain au centre-ville de Laâyoune se fait dans une tendance générale à l'hétérogénéité. Il n'y a plus une structure unique de représentation, mais autant de modèles structurels qui symbolisent la diversité des imaginaires socioculturels, des représentations identitaires, des désirs, des perceptions et des compétences culturelles et interculturelles.

Ce langage protéiforme permet à ces discours urbains d'avoir une double vocation. D'une part, il constitue un indicateur de l'inexorable intégration de la ville dans l'économie mondiale et du fait, dans la trame de la modernité globale. D'autre part, il fait preuve de l'attachement de la ville à ces spécificités locales et à ces traditions socioculturelles.

Références bibliographiques:

1. BILLIEZ J., Littérature des murailles urbaines. In : Billiez, J., Lucci, V., Millet, A., Sautot, J.P. et Tinier, N. (dir.), *Des écrits dans la ville : Sociolinguistique d'écrits urbains : l'exemple de Grenoble*, 1998, Paris, Les Editions de L'Harmattan coll. Sémantique, p. 99-164.
2. BULOT T., La double articulation de la spatialité urbaine : «espaces urbanisée » et « lieux de ville » en sociolinguistique. In *Marges linguistiques*, n°3, 2002, Saint-Chamas, M.L.M.S Editeur, p. 91-105
3. BULOT T. et VESCHAMBRE V., *Mots, traces et marques. Dimensions spatiale et linguistique de la mémoire urbaine*, 2006, Paris, Les Editions de L'Harmattan, 254 p, ISBN : 2-296-00774-0.
4. CALVET L-J., *Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine*, 1994, Paris, Les Editions de Payot, 320 p, ISBN-10-2228888214.
5. CHARAUDEAU P., et MAINGUENEAU D., *Dictionnaire d'analyse du discours*, 2002, Paris, Les Editions de Seuil, 672 p, ISBN 9782020378451.
6. LUCCI V., En quête d'une identité. In : Billiez, J., Lucci, V., Millet, A., Sautot, J.P. et Tinier, N. (dir.), *Des écrits dans la ville : Sociolinguistique d'écrits urbains : l'exemple de Grenoble*, 1998, Paris, Les Editions de L'Harmattan, coll. Sémantique, p.166-219.
7. MILLET A., Les sphères de l'écrit. In Billiez, J., Lucci, V., Millet, A., Sautot, J.P. et Tinier, N. (dir.), *Des écrits dans la ville : Sociolinguistique d'écrits urbains : l'exemple de Grenoble*, 1998a, Paris, Les Editions de L'Harmattan [coll. Sémantique], p.43-53.
8. RISPAIL M., Quand les villes se mettent à chanter. In *Le plurilinguisme urbain, actes du colloque de Libreville*, septembre 2000, Didier Erudition, Langues et Développement, p. 405-417.